

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....38	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК:616-007.24

Кузиев Ортикшер Илмиддинович,

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Юлдашев Равшан Муслимович,

Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр нейрохирургии

Исмоилова Муаззам Исроиловна,

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА -
OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049242>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье представлен случай 35-летней женщины с дистопическим Os odontoideum, которая поступила с симптомами постепенно нарастающей шейной миелопатии без явной истории травм. Диагностика выявила атланта-аксиальную нестабильность, и пациентке была проведена задняя стабилизация C1-C2, что привело к улучшению состояния. Проведено обзор литературы и обсуждено методы диагностики и лечения дистопический Os odontoideum.

Ключевые слова: шейная миелопатия, дистопический Os odontoideum, атланта-аксиальная нестабильность, задняя стабилизация.

Kuziev Ortiksher Ilmiddinovich,

Ferghana medical institute of public health

Yuldashev Ravshan Muslimovich,

Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Neurosurgery

Ismoilova Muazzam Isroilovna,

Ferghana medical institute of public health

SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED DYSTOPIAN OS ODONTOIDEUM (LITERATURE REVIEW).**ANNOTATION**

This article presents the case of a 35-year-old woman with dystopian Os odontoideum who presents with symptoms of progressively increasing cervical myelopathy with no apparent history of trauma. Diagnosis revealed atlanto-axial instability and the patient underwent posterior C1-C2 stabilization, which led to improvement. A review of the literature was carried out and methods of diagnosis and treatment of dystopian Os odontoideum were discussed.

Keywords: cervical myelopathy, dystopic Os odontoideum, atlanto-axial instability, posterior stabilization.

Kuziev Ortiksher Ilmiddinovich,

Farg'ona Jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Yuldashev Ravshan Muslimovich,

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Ismoilova Muazzam Isroilovna,

Farg'ona Jamoat salomatligi tibbiyot instituti

**ASORATLANGAN DISTOPIK OS ODONTOIDEUMNI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH
(ADABIYOTLAR SHARHI)****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada anamnezida travma tarixi bo'lmagan progressiv ravishda ortib borayotgan bo'yin miyelopatiyasi alomatlari bilan namoyon bo'lgan asoratlangan distopik Os odontoideum aniqlangan 35 yoshli ayolning davolash natijalari tahlil qilingan. Tekshiruvlar natijasida atlanto-aksiyal beqarorlik aniqlandi va bemorda orqa tomonlama C1-C2 stabilizatsiyasi o'tkazish bemor holatini yaxshilanishiga olib keldi. Distopic Os odontoideumni tashxislash va davolash usullari muhokama qilindi va adabiyotlar sharhi o'tkazildi.

Kalit so'zlar: bo'yin miyelopatiyasi, distopik Os odontoideum, atlanto-aksiyal beqarorlik, C1 –C2 stabilizatsiya.

Введение. Os odontoideum (OO) — редкая аномалия Она представляет собой отделение зубовидного отростка от тела зубовидного отростка, впервые описанная Giacomini в 1886 году. аксиса, что приводит к нестабильности в атлантаоаксиальном

суставе из-за недостаточности поперечной связки атланта (ТАЛ). Такая нестабильность может стать причиной прогрессирующего неврологического дефицита. Этиология и частота встречаемости этой патологии остаются спорными, а естественное течение плохо изучено из-за ограниченности данных. Лечение зачастую основывается на отдельных клинических случаях и небольших исследованиях.

Классификация Os odontoideum по Fielding разделяет аномалию на два типа: ортотопический и дистопический. Ортотопический тип характеризуется движением аномальной косточки вместе с передней дугой атланта, в то время как при дистопическом типе косточка расположена вблизи базиона или сращена со скатом. Заболеваемость, по данным одного исследования МРТ, составляет около 0,7%. Клинические проявления варьируются от бессимптомного течения до выраженной шейной миелопатии.

35-летняя женщина обратилась к нам с жалобами на постепенно нарастающие трудности при ходьбе и неустойчивость, которая со временем стала сопровождаться слабостью в кистях. Симптомы развивались на протяжении одного года, и пациентка не могла вспомнить каких-либо травм или падений, а также не испытывала боли в шее. Нарушения движения и мышечная слабость существенно влияли на её повседневную активность и

работу. При этом у неё не было других сопутствующих заболеваний.

При осмотре были выявлены признаки шейной миелопатии: выраженная атрофия мышц тенара и гипотенара, спастическая и неустойчивая походка с широкой расстановкой ног. Мышечная слабость была преимущественно в левых верхних и нижних конечностях, где сила мышц составляла 3-4 балла из 5. Обследование также показало симметричную гиперрефлексию, а тесты Гофмана и Бабинского были положительными с обеих сторон. На момент поступления пациентка имела 3 степень по шкале Nurick и 10 баллов по модифицированной шкале Японской ортопедической ассоциации (mJOA), с сенсорными нарушениями в верхних конечностях, но без проблем с мочеиспусканием.

Рентгенография шейного отдела позвоночника выявила атлантоаксиальную нестабильность с увеличенным атланто-дентальным интервалом (Рис. 1). Компьютерная томография (КТ) подтвердила наличие дистопированного зубовидного отростка (Os odontoideum) около базиона, который не был сращен со скатом (Рис. 2а). МРТ шеи показало сдавление спинного мозга, что соответствовало клиническим проявлениям шейной миелопатии (Рис. 2б). Динамическое рентгеновское исследование показало частичное снижение нестабильности на уровне атланто-аксиального сустава.

Рисунок 1. Боковой рентгенография ШОП. Увеличенный атланто-дентальный интервал.

Рисунок 2. А- МСКТ шейного отдела позвоночника. Б - МРТ шейного отдела позвоночника. Сагиттальная T2-взвешенная магнитно-резонансная томография, показывающая

Сагиттальные срезы демонстрирующие дистопию зубовидного отростка. Б - МРТ шейного отдела позвоночника. Сагиттальная T2-взвешенная магнитно-резонансная томография, показывающая

компрессию шейного отдела спинного мозга вследствие остеодонтоидной кости

Рисунок 3. МСКТ C2 позвонка аксиальный срез.

А- представлено направления винта и ширина ножки. Б- представлено направления винта и ширина Lamina.

После подтверждения диагноза дистопического Os odontoideum (ОО) была запланирована задняя фиксация с применением винтов для латеральной массы C1 и транспедикулярных винтов C2 позвонка по методике Goel-Harms. Однако при анализе аксиальных срезов КТ выяснилось, что ножки C2 позвонка слишком тонкие, что создавало трудности для внедрения винтов и повышало риск повреждения позвоночной артерии (Рис. 3). Учитывая это, была выбрана техника ламинарной фиксации, так как ширина ламина C2 позволяла более безопасное размещение винтов.

Для достижения атланто-аксиальной редукции и стабильности использовались специальные полиаксиальные винты диаметром 4 мм с редукционными выступами, аналогичными редукционным

транспедикулярным винтам. Операция выполнялась через стандартный срединный доступ, а задняя стабилизация осуществлялась с помощью винтов и стержней (Рис. 4). После этого была проведена резекция задней дуги атланта для устранения сдавления спинного мозга.

Послеоперационная компьютерная томография (КТ) подтвердила адекватную стабилизацию и уменьшение атланто-дентального интервала, а также сохранение угла канала ската (Рис. 5). Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациентка была мобилизована с использованием воротника Филадельфии. Через 14 месяцев наблюдения отмечалось значительное улучшение: снизилась спастичность, а показатель по шкале mJOA увеличился с 10 до 16 баллов.

Рисунок 4. Послеоперационная обзорная рентгенограмма, демонстрирующая атланто-аксиальную стабилизацию и восстановленный атланто-зубной интервал.

Рисунок 5. Послеоперационное компьютерное топографическое сканирование, свидетельствующее об адекватной стабилизации и уменьшении интервала между дугой атланта и зубовидным отростком, а также о сохранении угла ската канала.

Обсуждение: Os odontoideum (ОО) — редкая аномалия зубовидного отростка позвонка C2, впервые описанная Giacomini. Рентгенологически эта патология определяется как овальная или круглая косточка, которая не соединена с телом позвонка C2 и имеет гладкие кортикальные края, что указывает на остатки зубовидного отростка. Fielding и соавторы классифицировали ОО на два типа в зависимости от анатомического расположения: ортотопический и дистопический. Ортотопический тип наблюдается у лиц, у которых косточка движется с передней дугой атланта, в то время как при дистопическом типе косточка расположена вблизи базиона или сращена со скатом.

Чаще всего ОО обнаруживается случайно у бессимптомных пациентов, с предполагаемой частотой встречаемости около 0,7%. Однако описаны случаи быстро прогрессирующей миелопатии, вызванной незначительными травмами. Основная роль в стабилизации атланта-аксиального сустава принадлежит поперечной связке атланта (TAL). При ОО наблюдается несостоятельность этой связки из-за отсутствия костной опоры зубовидного отростка, что приводит к повышенной подвижности атланта. Это состояние может привести к компрессии спинного мозга или позвоночных артерий.

Этиология ОО остаётся неясной. Считается, что данное состояние может быть как врождённым, так и посттравматическим. Врождённая форма может быть связана с нарушениями эмбрионального развития, когда часть зубовидного отростка формируется из четвёртого затылочного склеротома, который даёт начало его вершине (ossiculum terminale или апикальному эпифизу). Первый и второй шейные склеротомы являются теми, которые вносят вклад в тела зубовидного и осевого. У зубовидного обычно есть эпифизарная пластинка роста, которая разделяет первый и второй шейные склеротомы, и ее часто называют нейроцентральный синхондрозом. Эта структура лежит ниже уровня верхних суставных фасеток осевого и обычно видна у детей младше 3 или 4 лет, но исчезает к 8 годам. У зубовидного отростка уникальное кровоснабжение из-за его зависимости от терминальной апикальной аркады для большей части сосудистой сети. Это анастомозирует с каудальным кровоснабжением от глубоких проникающих ветвей, отходящих от задних восходящих артерий, которые в свою очередь исходят из позвоночной артерий. Это также объясняет повышенный риск ишемии из-за ненадежного кровоснабжения зубовидного отростка. Поскольку через транзитную эпифизарную пластинку между зубовидным отростком и аксисом не проходят сосуды, этот артериальный аппарат чрезвычайно важен в раннем возрасте. Относительно фиксированное положение зуба при вращении атланта обеспечивает недостаточную васкуляризацию передними и задними ветвями позвоночных артерий. Следовательно, существует большая зависимость зубовидного отростка от терминального нисходящего кровоснабжения сверху (апикальной аркады). Эта очевидная сосудистая недостаточность кровоснабжения зубовидного отростка предрасполагает его к особой уязвимости к ишемии и некрозу, особенно при травмах. Более того, кровеносные сосуды проходят близко вдоль зубовидного отростка; следовательно, кровоснабжение зубовидного отростка может быть нестабильным, поскольку его легко заблокировать. Предполагается, что такая закупорка может привести к ишемии, которая, в свою очередь, может способствовать плохому заживлению переломов и образованию костной мозоли. Это связано со многими врожденными пороками развития, такими как болезнь Моркио [8], синдром Клиппеля-Фейля [9], множественная эпифизарная дисплазия, [8] ахондроплазия, [10] синдром Ларсена [11], синдром Уолкотта-Раллисона, [12] и chondrodystrophia calcificans. Другая гипотеза развития ОО в основном возникла из работы Филдинга и Гриффина, которая является посттравматической или приобретенной гипотезой. Они пришли к выводу, что ОО образуется после нераспознанного перелома зубовидного отростка с последующим сокращением апикальных и крыловидных связок, отрывом сломанного фрагмента и резким прекращением кровоснабжения, что приводит к образованию косточки. Это также

подтверждается тем фактом, что ОО чаще всего располагается у основания зуба, а не в синхондрозе, где ожидается нарушение сращения, как сообщалось в других исследованиях. Иногда вместо одной косточки могут образовываться несколько. Несколько исследований подтверждают посттравматическую этиологию Os odontoideum.

У большинства пациентов первые симптомы проявляются в детстве в виде боли в шее или неврологических нарушений, вызванных компрессией спинного мозга. Это происходит из-за смещения шейного позвонка в спинной мозг при разгибании или давления зубовидного отростка при сгибании. Однако существует группа пациентов, у которых симптомы появляются во взрослом возрасте. В таких случаях развивается цервикальная миелопатия, часто вследствие механической компрессии спинного мозга, вызванной незначительной травмой, которую пациенты не всегда могут вспомнить.

Повышенная подвижность на уровне C1-C2 может привести к серьёзным неврологическим осложнениям, включая центральный синдром спинного мозга, синдром Броун-Секара, синдром гиповентиляции (проклятие Ундины) и, в тяжёлых случаях, кардиореспираторную недостаточность. В редких ситуациях возможен инфаркт мозжечка, вызванный компрессией позвоночных артерий с последующей эмболизацией. У взрослых атланта-аксиальная нестабильность обычно связана с травматическим разрывом связок или ревматоидным артритом. Комбинация базилярной инвагинации и сирингомиелии с нестабильностью C1-C2 часто указывает на наличие мальформации Киари, которую следует учитывать при обследовании таких пациентов. Диагностика Os odontoideum в первую очередь основывается на рентгенологических данных. Патология может быть визуализирована с помощью стандартных рентгенограмм в открытом рте, а также переднезадних и боковых проекций. Для более точной оценки атланта-аксиальной нестабильности и вправимости рекомендуется выполнение боковых рентгенограмм с динамическими проекциями при сгибании и разгибании. Эти проекции позволяют выявить подвижность в атланта-аксиальном суставе, однако точные чувствительность и специфичность стандартных рентгенографий для диагностики Os odontoideum до сих пор не изучены. Для более детального анатомического анализа крайне важны КТ и МРТ, так как они позволяют лучше визуализировать костные аномалии и степень компрессии спинного мозга. В дополнение к этим методам, использование КТ-ангиографии имеет особое значение для оценки положения позвоночных артерий и возможных аномалий их развития, что нередко встречается у пациентов с Os odontoideum. Это не только помогает в постановке диагноза, но и играет ключевую роль при планировании хирургического вмешательства, которое чаще всего проводится задним доступом. Кроме того, Hughes и соавторы рекомендуют использовать кинематическую МРТ для диагностики Os odontoideum, так как этот метод позволяет визуализировать движения суставов и окружающих мягких тканей в реальном времени, что даёт преимущество при оценке нестабильности. Однако важно отметить, что обычное МРТ-сканирование у пациентов с миелопатией может иногда привести к ошибочному диагнозу, например, интрамедуллярной опухоли, особенно в случаях хронической нестабильности шейного отдела позвоночника, связанной с Os odontoideum.

Лечение симптоматического Os odontoideum обычно требует хирургического вмешательства с целью инструментальной стабилизации и сращения C1-C2, поскольку данная процедура признана наиболее эффективной для предотвращения дальнейших осложнений. В то же время, подход к лечению бессимптомных пациентов с случайно выявленным ОО остаётся спорным из-за недостатка данных о естественном течении заболевания без вмешательства. Существуют сообщения о возможности консервативного лечения и наблюдения, как, например, в работе Dai и соавторов, где в течение одного года состояние пациента оставалось стабильным. Однако часть исследователей считает, что даже при отсутствии симптомов всем пациентам с ОО следует

проводить стабилизацию C1-C2, чтобы предотвратить возможные неврологические осложнения.

Особую озабоченность вызывают сообщения о внезапной смерти и серьёзных неврологических осложнениях после незначительных травм у пациентов с ранее недиагностированным ОО. Это подчеркивает важность своевременной диагностики и принятия решения о хирургическом вмешательстве для предотвращения таких последствий.

Вывод. Os odontoideum — редкая патология с неоднозначной этиологией, которая может проявляться как в детском, так и во

взрослом возрасте. Несмотря на отсутствие чётких данных о распространённости, ОО может приводить к тяжёлым неврологическим осложнениям при травмах. Основным методом лечения симптоматического ОО является хирургическая стабилизация C1-C2. Лечение бессимптомных пациентов остаётся спорным, однако множество данных указывает на необходимость оперативного вмешательства для предотвращения поздних осложнений.

Литературы:

1. Giacomini C. Sull' esistenza dell' "os odontoideum" nell' uomo. *Gior Accad Med Torino*. 1886;49:24–8. [Google Scholar]
2. Fielding J.W, Hensinger RN, Hawkins RJ. Os Odontoideum. *J Bone Joint Surg Am*. 1980;62:376–83. [PubMed] [Google Scholar]
3. Perdikakis E, Skoulikaris N. The odontoid process: Various configuration types in MR examinations. *Eur Spine J*. 2014;23:1077–83. [PubMed] [Google Scholar]
4. Tejada Meza H, Modrego Pardo P, Gazulla Abio J. Cervical myelopathy as the initial manifestation of os odontoideum. *Neurologia*. 2016;31:278–9. [PubMed] [Google Scholar]
5. Zhang Z, Wang H, Liu C. Acute traumatic cervical cord injury in pediatric patients with os odontoideum: A series of 6 patients. *World Neurosurg*. 2015;83:1180e1–6. [PubMed] [Google Scholar]
6. Sankar WN, Wills BP, Dormans JP, Drummond DS. Os odontoideum revisited: The case for a multifactorial etiology. *Spine (Phila Pa 1976)* 2006;31:979–84. [PubMed] [Google Scholar]
7. White IK, Mansfield KJ, Fulkerson DH. Sequential imaging demonstrating os odontoideum formation after a fracture through the apical odontoid epiphysis: Case report and review of the literature. *Childs Nerv Syst*. 2013;29:2111–5. [PubMed] [Google Scholar]
8. Stevens JM, Chong WK, Barber C, Kendall BE, Crockard HA. A new appraisal of abnormalities of the odontoid process associated with atlanto-axial subluxation and neurological disability. *Brain*. 1994;117(Pt 1):133–48. [PubMed] [Google Scholar]
9. Morgan MK, Onofrio BM, Bender CE. Familial os odontoideum. Case report. *J Neurosurg*. 1989;70:636–9. [PubMed] [Google Scholar]
10. Yukata K, Katoh S, Sairyō K, Matsui Y, Hamada Y, Yasui N. Os odontoideum in achondroplasia: A case report. *J Pediatr Orthop B*. 2008;17:103–5. [PubMed] [Google Scholar]
11. Kornreich L, Horev G, Schwarz M, Karmazyn B, Laron Z. Laron syndrome abnormalities: Spinal stenosis, os odontoideum, degenerative changes of the atlanto-odontoid joint, and small oropharynx. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2002;23:625–31. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
12. Dias RP, Buchanan CR, Thomas N, Lim S, Solanki G, Connor SE, et al. Os odontoideum in Wolcott-Rallison syndrome: A case series of 4 patients. *Orphanet J Rare Dis*. 2016;11:14. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
13. Ricciardi JE, Kaufer H, Louis DS. Acquired os odontoideum following acute ligament injury. Report of a case. *J Bone Joint Surg Am*. 1976;58:410–2. [PubMed] [Google Scholar]
14. Visocchi M, Di Rocco C. Os odontoideum syndrome: Pathogenesis, clinical patterns and indication for surgical strategies in childhood. *Adv Tech Stand Neurosurg*. 2014;40:273–93. [PubMed] [Google Scholar]
15. Sasaki H, Itoh T, Takei H, Hayashi M. Os odontoideum with cerebellar infarction: A case report. *Spine (Phila Pa 1976)* 2000;25:1178–81. [PubMed] [Google Scholar]
16. Arvin B, Fournier-Gosselin MP, Fehlings MG. Os odontoideum: Etiology and surgical management. *Neurosurgery*. 2010;66:22–31. [PubMed] [Google Scholar]
17. Hughes TB, Jr, Richman JD, Rothfus WE. Diagnosis of os odontoideum using kinematic magnetic resonance imaging A case report. *Spine (Phila Pa 1976)* 1999;24:715–8. [PubMed] [Google Scholar]
18. Dai L, Yuan W, Ni B, Jia L. Os odontoideum: Etiology, diagnosis, and management. *Surg Neurol*. 2000;53:106–8. [PubMed] [Google Scholar]
19. Michaels L, Prevost MJ, Crang DF. Pathological changes in a case of os odontoideum (separate odontoid process) *J Bone Joint Surg Am*. 1969;51:965–72. [PubMed] [Google Scholar]

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000